

УДК: 159.99

orcid.org/0000-0002-2685-5475

orcid.org/0000-0002-2265-4369

М.А. Кузнецов, Т.В. Кушнирова
Национальный педагогический университет
имени Г.С. Сковороды, г. Харьков;
Институт уголовно-исполнительной службы
Национальной академии внутренних дел, г. Киев

ПРОБЛЕМЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СОТРУДНИКОВ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ К НЕСЕНИЮ СЛУЖБЫ

Статья посвящена проблеме психологической подготовки сотрудников уголовно-исполнительной системы к несению службы. Определены концептуальные проблемы в работе психолога отдела по работе с персоналом органов и учреждений исполнения наказаний. Выделены магистральные направления деятельности психолога отдела по работе с персоналом органов и учреждений исполнения наказаний. Определены основные виды деятельности психолога по работе с персоналом. Проанализированы особенности реализации психодиагностического, психопрофилактического, просветительского, психоконсультативного и психокоррекционного направлений деятельности психолога. Показана специфика психологического сопровождения деятельности персонала Государственной уголовно-исполнительной службы Украины. Охарактеризованы ведущие задачи деятельности психолога по работе с персоналом. Акцентировано внимание на необходимости формирования устойчивой системы личностных характеристик персонала уголовно-исполнительной системы, в частности, познавательных, интеллектуальных, эмоционально-волевых и коммуникативных качеств.

Ключевые слова: психологическая подготовка, психологическое сопровождение, личностная готовность, уголовно-исполнительная система.

М.А. Кузнецов, Т.В. Кушнирова ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ПРАЦІВНИКІВ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СИСТЕМИ ДО НЕСЕННЯ СЛУЖБИ

Стаття присвячена проблемі психологічної підготовки працівників кримінально-виконавчої системи до несення служби. Визначено концептуальні проблеми в роботі психолога відділу по роботі з персоналом органів та установ виконання покарань. Виокремлено магистральні напрямки діяльності психолога відділу по роботі з персоналом органів та установ виконання покарань. Означено основні види діяльності психолога по роботі з персоналом. Проаналізовані

особливості реалізації психодіагностичного, психопрофілактичного, просвітницького, психоконсультативного та психокорекційного напрямків діяльності психолога. Представлено специфіку психологічного супроводу діяльності персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України. Охарактеризовано провідні завдання діяльності психолога по роботі з персоналом. Акцентовано увагу на необхідності формування стійкості системи особистісних характеристик персоналу кримінально-виконавчої системи, зокрема, пізнавальних, інтелектуальних, емоційно-вольових та комунікативних якостей.

Ключові слова: психологічна підготовка, психологічний супровід, особистісна готовність, кримінально-виконавча система.

М.А. Kuznetsov, T.V. Kushnirova
**PROBLEMS OF PSYCHOLOGICAL PREPARATION OF EMPLOYEES OF
THE PENAL SYSTEM FOR DUTY**

The article is devoted to the problem of psychological preparation of employees of the penal system for duty. Identified conceptual problems in the work of the psychologist of the Department on work with the personnel of bodies and establishments of execution of punishments. Highlighted the main areas of activity of the psychologist of the Department on work with the personnel of bodies and establishments of execution of punishments. Identified principal activity of the psychologist for work with personnel. Analyzed features of the implementation of the diagnostic activities of a psychologist, prevention, education, advice and correction directions. The specifics of the psychological support of the personnel of the State criminal-Executive service of Ukraine. Characterizes the leading tasks of a psychologist for work with personnel. Attention is accented on the necessity of formation the stability of the system of personal characteristics of the staff of the penal system, in particular cognitive, intellectual, emotional-volitional and communicative qualities.

Keywords: psychological preparation, psychological support, personal preparedness, the penal system.

Актуальность темы исследования. Вопросы психологической подготовки сотрудников уголовно-исполнительной системы являются одним из важнейших факторов эффективного осуществления ими служебной деятельности. Давно известно, что психологическая составляющая является одним из важнейших компонентов профессионального соответствия и успешной деятельности. Особое значение имеет этот фактор в условиях экстремальной деятельности, когда психологическая готовность и профессиональные навыки, закрепленные на уровне автоматизма, иногда имеют решающее значение.

Постановка проблемы. На этапе реформирования Государственной уголовно-исполнительной системы Украины (ГУИСУ) необходимо акцентировать внимание на формирование системы психологического сопровождения служебной деятельности персонала ГУИСУ и создание определенной службы, в обязанности которой будет входить, в том числе,

психологическая подготовка сотрудников к условиям осуществления профессиональной деятельности и повышение её эффективности.

Проблемы психологического сопровождения деятельности сотрудников правоохранительных органов Украины исследовали В. Андросюк, Л. Балабанова, А. Бандурка, В. Барко, Е. Евдокимова, Е. Землянская, И. Жданова, Л. Казмиренко, В. Кривуша, С. Ларионов, Н. Милорадова, П. Макаренко, В. Медведев, В. Синёв, Г. Юхновец, С. Яковенко. Вопросы психологического обеспечения служебной деятельности персонала уголовно-исполнительной системы разрабатывали В. Медведев [3], С. Скоков и Е. Суботенко [5], которыми были очерчены особенности деятельности психологической службы в условиях уголовно-исполнительной системы Украины. В. Хведчук [6], М.А. Кузнецов [2] и др. описали некоторые аспекты деятельности пенитенциарных психологов. Обращаем внимание, что указанные ученые и исследователи занимались вопросом работы психолога отдела социально-воспитательной и психологической работы с осужденными.

Значительное внимание кадровому обеспечению, в частности, функциям деятельности персонала правоохранительных органов, требованиям к работе персонала, направлениям воспитательной работы уделяли В. Синёв, В. Кривуша, Н. Легенький [4].

Цель нашей статьи заключается в анализе проблем психологической подготовки сотрудников уголовно-исполнительной системы к несению службы и анализе специфики психологического сопровождения деятельности персонала Государственной уголовно-исполнительной службы Украины.

Одним из наиболее важных вопросов в работе психолога отдела по работе с персоналом органов и учреждений исполнения наказаний является, в первую очередь, отсутствие нормативно-правовых актов, которые бы регулировали работу психологов по работе с персоналом ГУИСУ, в том числе, отсутствуют типовые должностные обязанности психолога отдела по работе с персоналом, что создает серьезные трудности в работе этих лиц, разрешает частным образом трактовать задачи профессиональной деятельности и способы их решения.

Необходимо также обратить внимание на тот факт, что приказ Государственной пенитенциарной службы Украины от 07.07.2011 года № 221 «Об утверждении Положения об организации воспитательной и социально-психологической работы с персоналом Государственной уголовно-исполнительной службы Украины» [1] не регулирует деятельность психологов и не включает в себя типовых должностных обязанностей психолога следственного изолятора или учреждения исполнения наказаний по работе с персоналом.

Проблемних вопросов в деятельности психолога по работе с персоналом немало, обратим внимание на некоторые из них, в частности, отсутствие материально-технической базы, особенно кабинета психолога и комнаты психоэмоциональной разгрузки, предназначенных для работы с персоналом, которых большинство следственных изоляторов и учреждений исполнения наказаний не имеет. Это довольно важный вопрос, от которого зависит, в определенной мере, эффективность результата профессиональной деятельности психолога. Имеющиеся кабинеты психолога и комнаты психоэмоциональной разгрузки предусмотрены для работы с осужденными и не имеют отношения к работе психолога по персоналу, к тому же они размещены на территории учреждения, а рабочее место психолога по работе с персоналом находится в отделе кадров.

Изложение основного материала. Исходя из задач профессиональной деятельности, необходимо обратить внимание на разработку этических принципов психолога по работе с персоналом, основных направлений деятельности на разных этапах прохождения службы, алгоритмов работы в условиях разных ситуаций.

Решая эти концептуальные вопросы, в первую очередь необходимо учитывать условия осуществления профессиональной деятельности сотрудников уголовно-исполнительной службы, которые характеризуются значительной степенью риска для жизни и здоровья сотрудников, высоким уровнем персональной ответственности, которая еще больше возрастает в условиях несения службы с оружием, и может усугубляться постоянно меняющейся оперативной и служебной обстановкой.

Таким образом, учитывая основные этапы прохождения службы и ее особенности, магистральными направлениями деятельности психолога по работе с персоналом являются:

- 1) профессиональный отбор кандидатов на службу в Государственную уголовно-исполнительную службу;
- 2) психологическое сопровождение сотрудников в период их адаптации к профессиональной деятельности;
- 3) работа психолога по оптимизации профессиональной деятельности персонала органов и учреждений исполнения наказаний;
- 4) выявление и предупреждение негативных явлений профессиональной деятельности, в частности, негативных психических состояний, профессионального выгорания, профессиональной деформации;
- 5) работа психологов с сотрудниками, которые имеют доступ к применению оружия;

б) работа психолога с сотрудниками, которые находятся в группе риска.

Учитывая специфику и направления работы психолога отдела по работе с персоналом к основным видам его деятельности следует отнести:

1) психодиагностическую деятельность, которая включает в себя выявление пригодности кандидатов к службе в органах и учреждений исполнения наказаний, оценку психического состояния работников, их личностных ресурсов к восстановлению, психической устойчивости персонала, суицидальных тенденций, психологической готовности к действиям в экстремальных ситуациях служебной деятельности, выявление признаков профессионального выгорания и профессиональной деформации и тому подобное;

2) психопрофилактическую деятельность, направленную на реализацию мероприятий по оптимизации социально-психологического климата в коллективах, формирования здорового образа жизни, предупреждения конфликтов среди сотрудников органов и учреждений исполнения наказаний и других негативных явлений, которые возникают в профессиональной деятельности персонала;

3) просветительскую, а именно распространение психологических знаний среди персонала по вопросам разрешения конфликтных ситуаций, восстановления психического здоровья, безопасного поведения в специфических ситуациях служебной деятельности, повышение их психологической культуры и тому подобное;

4) психоконсультативную деятельность, которая заключается в предоставлении рекомендаций персоналу по предупреждению и преодолению негативных явлений в профессиональной деятельности, формированию позитивного социального психологического климата в коллективе, решению бытовых конфликтов, решению проблем личного характера, формированию устойчивых навыков оказания самопомощи в разных ситуациях;

5) психокоррекционную деятельность, направленную на преодоление профессионального стресса работников, достижение позитивных изменений в психическом состоянии и поведении персонала, обучение способам релаксации и снятия психоэмоционального напряжения и тому подобное.

Особенное внимание в деятельности психологов по работе с персоналом должно быть направлено на психологическую подготовку сотрудников и повышение её эффективности за счет внутренних резервов.

Психологическая подготовка сотрудников должна иметь системный и планомерный характер и осуществляться в направлениях формирования личностных качеств, знаний, умений и навыков, способствующих

максимально ефективному виконанню службових функцій, і осущестляються професійно-підготовленими психологами.

Психологічна підготовка співробітників неможлива без постійного моніторингу викликів, які існують в службовій діяльності, і адекватного реагування на них, що є безпосередньою задачею служби психологічного супроводження діяльності персоналу ГУІСУ.

Під пристальним увагою психологічного супроводження повинні знаходитися як особливості виконання служби в відносно спокійних умовах, так і умовах надзвичайних ситуацій. Коротко розглянемо основні ризики, можливі в цих режимах.

Особливості повсякденного виконання служби в відносно звичайних, стабільних умовах передбачають зниження рівня контролю і емоційної готовності до непередбачуваних обставин, з'являється «рутинна втома», іноді, надмірна розслабленість і байдужість, в умовах, передбачуваних спостереження, можуть ускользати важливі деталі, а деякі незначительні моменти відволікати увагу від сприйняття загальної картини. В тому випадку, коли людина знаходиться в постійно повторюваній обстановці, мінімізується рівень особистої готовності до змін, уповільнюється швидкість автоматизованих навичок, можлива деяка хаотичність в діях, їх помилковість або уповільненість, іноді, можливо розсіяність уваги з наступним додатковим часом для концентрації і адекватного реагування.

Умови роботи в режимі надзвичайних ситуацій вимагають від співробітників максимальної готовності, зосередженості, знання алгоритмів дій і автоматизованих навичок, керуваних трезвим розумом і аналізом необхідності певних дій, наявності варіативності реагування, розрахунку можливих ризиків, мобільності і здатності до роботи в умовах змінюваної ситуації, додаткових викликів, неможливості застосування звичного способу реагування. Іноді ситуація вимагає максимальної зосередженості і прийняття важливих рішень в умовах обмеженого часу, простору і ресурсів.

Враховуючи особливості проходження служби співробітниками кримінально-виконавчої системи, серед яких звичними є робота в умовах несприятливої зовнішньої обстановки, ризику, режиму, додаткової відповідальності і регламентованої діяльності, необхідно звертати увагу на соціально-гігієнічні, фізіологічні, психологічні складові, а саме:

недостаточность межменного отдыха, систематическое нарушение режима «сон - бодрствование», необходимость присутствия на определенном месте, ограниченность передвижений, отсутствие полноценной связи с внешним миром.

Кроме того, весь личный состав должен находиться в состоянии постоянной готовности к действиям при чрезвычайных ситуациях: мероприятиям по борьбе с массовыми эксцессами, операциям по освобождению заложников, нападениям на охраняемые объекты, конфликтным ситуациям, возможностью шантажа, членовредительства, суицидального поведения и других.

Условия служебной деятельности предполагают постоянную необходимость совершенствовать навыки владения оружием, приемами самозащиты, управления транспортными средствами, умения оказывать первую медицинскую помощь, разрешать конфликтные ситуации, не провоцировать агрессивное поведение, минимизировать риски.

Для того чтобы эффективно справляться с вызовами службы необходим целый комплекс психологических составляющих, как на разных этапах прохождения службы, так и на личностных уровнях, а именно: уровне соответствия личностных характеристик требованиям служебной деятельности и наличие специальной подготовки, включающей владение определенными навыками.

Психологическое сопровождение служебной деятельности может носить разно уровневый характер, включающий психологический отбор, в котором определяющее значение имеют личностные качества и характеристики, затем, обязательным является приобретение сотрудником базовых навыков и наличие специальной подготовки, в зависимости от специфики несения службы.

Особенности психологической подготовки персонала ГУИСУ состоят в формировании комплексной системы личностных и профессиональных качеств, обеспечивающих надежность служебной деятельности сотрудника. Особое внимание должно быть направлено на подготовку сотрудников, несущих службу с оружием. Структурно такую систему можно представить как целостность, состоящую из отдельных составляющих, имеющих базовое и персонально-индивидуальное наполнение:

- а) психофизиологические особенности;
- б) морально-психологические качества;
- в) познавательные процессы и интеллектуальные качества;
- г) эмоционально-волевые качества;
- д) коммуникативные качества;

е) особенности реагирования на требования служебной деятельности;

ж) личностная устойчивость и мобильность.

Чрезвычайно важным обстоятельством является предъявление каждым сотрудником по отношению к себе высоких морально-нравственных требований, четкого осознания соответствия собственных возможностей требованиям профессиональной деятельности, профессиональной подготовленности и наличия ресурсов к саморазвитию.

В спектре психологической подготовки сотрудников должны быть познавательные и интеллектуальные качества личности. Известно, что хорошо развитые качества восприятия и внимания позволяют сотруднику получить достаточную информацию о складывающейся обстановке, об особенностях личности осужденного. К числу необходимых познавательных качеств у сотрудников ГУИС следует отнести:

– быстрое распределение внимания и способность обнаружить главное звено в складывающейся ситуации;

– устойчивость и концентрацию внимания;

– пространственную ориентировку;

– способность при наблюдении предугадать направление и содержание действий осужденного;

– знание адаптационных закономерностей различных органов чувств;

– умение снимать утомление в процессе наблюдения;

– умение обеспечивать маскировку наблюдения за осужденными.

Профессиональная память на лица, внешность человека, числа (даты рождения, номера автомобилей и т.д.), содержание конкретной информации о заключенном. Основными качествами, обеспечивающими продуктивность памяти, являются: объем; быстрота воспроизведения информации; точность информации; длительность удержания необходимой информации в памяти.

Задачей психолога по работе с персоналом в этом направлении является обучение сотрудников специальным приемам обеспечения лучшего запоминания и воспроизведения информации (мнемотехническим приемам).

Не менее значимым фактором личностной готовности персонала к осуществлению служебных функций является наличие развитых мыслительных способностей.

К числу основных качеств, характеризующих продуктивность профессионального мышления сотрудника, следует отнести: гибкость, широту, глубину, критичность, быстроту мышления, инициативность,

сообразительность, самостоятельность, прогностичность, эвристичность. Высоко развитые интеллектуальные качества позволяют принимать нестандартные решения в критических ситуациях, которые часто оказывают неожиданное воздействие на осужденного.

Разумеется, формирование подобных качеств осуществляется на протяжении всей личности человека и возможно при наличии базовых возможностей, но адаптированность и развитие интеллектуальных качеств в направлении повышения эффективности служебной деятельности возможно в процессе психологической подготовки используя разнообразные методы и способы: ролевые игры, квесты, мозговые атаки, анализ ситуаций, формирование алгоритмов.

Не менее важная роль в психологической подготовке сотрудников отводится работе с эмоционально-волевыми качествами личности и возможностями их контролирования.

Учитывая задачи и условия профессиональной деятельности абсолютно необходимыми являются такие качества как: решительность, настойчивость, самообладание, эмоциональная уравновешенность, выдержка, выносливость, собранность, осмотрительность, хладнокровие, уверенность в своих силах. Формирование этих качеств непосредственно связывается с особенностями профессии, в частности, с переживаемыми человеком стрессами и опытом поведения в стрессовых ситуациях.

Задачей психолога по работе с персоналом является обучение сотрудников снимать психические напряжения при помощи методов саморегуляции (аутогенной тренировки, мышечной релаксации, дыхательной терапии, медитации и др.) Таким образом, предотвращая негативные психические состояния, нервные срывы, повышение степени тревожности и эмоциональной нестабильности.

В центре внимания психологической подготовки находятся и коммуникативные качества сотрудников. Формирование делового и эффективного взаимодействия между сотрудниками, умение точно и четко выражать мысли, противостоять заражению сленгом и субкультурными элементами имеют огромное значение в повышении качества работы.

Выводы. Таким образом, формируя стойкую систему личностных характеристик сотрудника, возможно создание высокоэффективной мобильной команды, способной решать разнообразные задачи в направлении осуществления уголовно-исполнительных функций и ресоциализации осужденных, что невозможно без наличия постоянной системной работы с персоналом.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Наказ ДПтС України від 07.07.2011 № 221 «Про затвердження Положення про організацію виховної та соціально-психологічної роботи з персоналом Державної кримінально-виконавчої служби України».

2. Кузнецов М.А. Анализ эмоционального компонента жизнеспособности несовершеннолетних заключенных / М.А. Кузнецов, И.А. Кузнецов // Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя. Зб. наук. праць / За ред. С.Б. Кузікової, І.М. Щербакової. — Суми: Від-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2016. — С. 139-144.

3. Медведєв В.С. Психологічна служба пенітенціарної установи у третьому тисячолітті / В.С. Медведєв // Проблеми пенітенціарної теорії і практики: Щорічний бюлетень Київ. ін-т внутр. справ. — 2000. — Вип. 5. — С. 130-133.

4. Синьов В.М. Кадрова та виховна робота в ОВС: навчально-методичний посібник / В.М. Синьов, В.І. Кривуша, Т.В. Кушнірова, М.І. Легенький. — К.: КЮІ КНУВС, 2006. — 179 с.

5. Скоков С. Психологічна служба в умовах кримінально-виконавчої системи України / С. Скоков, О. Суботенко // Соціальна політика і соціальна робота. — № 1. — 2002. — С. 32-42.

6. Хведчук В.В. Деякі аспекти діяльності пенітенціарних психологів / В.В. Хведчук, В.Г. Пантелєєв // Вестник Ассоциации психиатров Украины. — № 2. — 2013. — [Режим доступу: <http://www.mif-ua.com/archive/article/36273>].

Надійшла до редколегії 06.04.2016